

Game Yume: jornada entre biomas

O game foi desenvolvido por alunos da educação básica junto ao Prof. Me. Marbyo José da Silva de uma escola pública estadual do interior do estado de Alagoas no Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional (ProfBio / UFAL), sob a orientação da Prof^a. Dr^a. Leticia Ribes de Lima e Coorientação do Prof. Dr. Fernando Sílvia Cavalcante Pimentel.

O game foi desenvolvido na plataforma RPG MAKER MV e pode baixado para os sistemas operacionais Windows e Linux.

A história do game é um recorte do cotidiano escolar dos alunos. Retrata algumas inquietações, principalmente, a Semana de Provas e os vários conteúdos que precisam revisar para obterem boas notas.

O jogo tem início na escola, com alunos desanimados e cansados porque têm que estudar para diferentes disciplinas na Semana de Provas. Na volta para casa o protagonista vai dormir e no sonho ele é levado para os dois biomas que serão o assunto da prova de Biologia: Caatinga e Mata Atlântica.

O sonho é cheio de desafios e aprendizagens, com apresentação de fauna e flora das regiões visitadas. Também existe um guia, que aparece vez ou outra no game, que acompanha o jogador nos momentos difíceis e no cumprimento das missões. Há também “livros mágicos”, que possuem informações e curiosidades úteis tanto para o momento do jogo quanto para a prova que será realizada como desafio final do game.

No final do game, após cumprir todos os desafios e etapas, o jogador acorda e vai para escola. Ele então faz a prova, composta por dez questões de múltipla escolha, cinco questões sobre cada bioma, que são dispostas aleatoriamente. O jogador precisa responder às questões à luz das informações apresentadas ao longo do game. Ao final da prova é apresentada sua pontuação. As questões da prova foram elaboradas pelos próprios alunos, que optaram pelo sistema de múltipla escolha para facilitar o feedback para os jogadores.

Link para download: <https://marbyojs.wixsite.com/jnsgames/sobre>